

Universidade da Coruña

**Análise de materiais docentes para o ensino do galego como L2: o
curso *Aula de Galego***

Juan Christian Rodríguez Fernández

Facultade de Filoloxía

Grao en galego e portugués: estudos lingüísticos e literarios

Ano 2022/2023

Orientado por Roberto Samartim

SAMARTIN
LOPEZ-
IGLESIAS
ROBERTO

A stylized, handwritten signature in pink ink, consisting of a large, flowing loop that ends in a small flourish.

Esquema

1. Introducción	1
2. Estado da cuestión	5
3. Revisión normativa	9
4. Os libros de Aula de Galego.....	17
4.1. Plano pedagóxico	19
4.1.1. Contidos dos <i>Niveis de competencia</i> desenvolvidos polos descritores de AdG. 20	
4.1.2. Desenvolvemento dos descritores de AdG nas actividades das UD	22
4.1.3. Os exercicios de <i>Aula de Galego (1, 2, 3 e 4)</i>	25
4.2. Contidos culturais	27
4.3. Calidade da lingua.....	28
5. Síntese conclusiva	30
6. Conclusión.....	33
7. Referencias bibliográficas	35
8. Lexislación citada.....	42
9. Anexos.....	44
9.1. Anexo I – Tabelas e gráficas	44
9.2. Anexo II – Contidos por nivel nos <i>Niveis de competencia en lingua galega</i>	66
9.3. Anexo III – Descritores dos contidos de <i>Aula de Galego 1, 2, 3 e 4</i>	75
9.4. Anexo IV – Contidos teóricos dos libros de <i>Aula de Galego (1, 2, 3 e 4)</i>	83
9.5. Anexo V – Os descritores de <i>Aula de galego</i> e o seu desenvolvemento práctico	87

Resumo

Este TFG ten o propósito de revisar como a serie *Aula de Galego* (1, 2, 3 e 4) contribúe para a planificación da adquisición da lingua galega entanto único material actual que desenvolve o programa dos *Niveis de competencia en lingua galega*, orientados á obtención do *Certificado de Coñecemento en Lingua Galega* (CELGA). Para esta posta en valor o traballo analiza *Aula de Galego* (AdG) en tres planos, coas súas respectivas subseccións: o plano pedagóxico, o plano cultural e o plano lingüístico.

A revisión do plano pedagóxico permite dar conta de como AdG responde aos *Niveis de competencia en lingua galega* canto (1) á adaptación dos descritores dos *Niveis* e á súa distribución nos catro volumes, (2) ao desenvolvemento dos propios descritores da serie AdG nas súas unidades didácticas e (3) ao tipo de tarefas que implican as actividades dos volumes. Para isto, foron analizados e contrastados os descritores dos *Niveis* cos descritores de AdG e estudados e clasificados os propios descritores e actividades da serie no seu conxunto.

O plano cultural foca dúas cuestións: dunha parte, a imaxe da Galiza que mobilizan os libros; doutra parte, a correspondencia dos elementos culturais e socioculturais dos volumes coas exixencia en materia sociocultural dos *Niveis de competencia*. Para responder estas cuestións foron listadas e catalogadas todas as mencións a referentes culturais do imaxinario galego en AdG, a fin de poder comprobar a distribución dos contidos en función de áreas de coñecemento asociadas (referentes de tipo literario, festivo, natural...).

Finalmente, o plano lingüístico aspira a describir e xulgar o modelo de lingua de AdG en función dos parámetros fixados por Freixeiro Mato (2009). Confrontamos, por tanto, o modelo de galego consagrado nas NOMIG 2003 co modelo de *lingua de calidade* que fixa Freixeiro Mato, a fin de avaliar a calidade do idioma promovida polos CELGA. Para realizar esta

comparación foron utilizados os vinte elementos do «Apéndice sintético» de Freixeiro Mato (2009: 159-179) como molde para valorizar as escollas lingüísticas dos volumes.

No plano pedagóxico foi verificado que non todos os descritores dos *Niveis* son adaptados en AdG, que só desenvolve determinados elementos do programa e desatende, en diferente grao, as cuestións gramaticais, fonéticas, ortográficas e lexicais. A revisión do tipo de tarefas, ademais, constata que aquelas con maior impacto nos volumes implican escasa produción lingüística do alumnado en favor do desenvolvemento de actividades comunicativas. A un tempo, no plano cultural é transmitida unha imaxe da Galiza vinculada á literatura galega canónica e aos elementos naturais e históricos, que non atende os descritores sociolingüísticos dos *Niveis*. Finalmente, a revisión do modelo de lingua proba que a lingua de AdG segue as disposicións das NOMIG, mais se distancia en numerosos aspectos do modelo de lingua de calidade de Freixeiro Mato. O balance final conclúe que AdG é un material didáctico que se afasta en varios puntos dos obxectivos pedagóxicos e sociolingüísticos fixados polas directrices europeas do MEQR —adaptadas nos *Niveis de competencia*— e fixa un modelo de lingua que renuncia a trazos propios, coincidentes co portugués, para incorporar elementos de coincidencia co castelán.

1. Introducción

O presente traballo achégase aos libros de *Aula de Galego* (1, 2, 3 e 4) editados pola Xunta de Galicia en 2008 como principais materiais para o ensino do galego como segunda lingua (L2) dentro do marco das acreditacións oficiais dos *Certificados de coñecemento en Lingua Galega* (CELGA) en todos os seus niveis (1, 2, 3, 4, 5). Esta aproximación ten o obxectivo fundamental de avaliar a posición normalizadora desta serie como único material que desenvolve as disposicións legais actuais para a aprendizaxe non regrada do galego (isto é, a aprendizaxe do galego fóra do ensino regrado). Para isto, o traballo situará o estado do coñecemento dos estudos sobre galego na ensinanza non regrada e sobre a análise de materiais docentes en galego (v. *Estado da cuestión*, p. 5), revisará o marco legal e conceptual vinculado á ensinanza do galego no ensino non regrado e aos CELGA (v. *Revisión normativa*, p. 9), estudará os libros de *Aula de Galego* desde un plano pedagóxico (adaptación dos libros aos *Niveis de competencia en lingua galega*, desenvolvemento dos descritores das unidades temáticas e tarefas asociadas ás actividades), cultural (referentes culturais) e de calidade da lingua (confrontando o galego normativo que levan os libros co modelo de lingua establecido en Freixeiro Mato, 2009) (v. *Os libros de Aula de Galego*, p. 17) e tirará unha síntese sobre os datos apuntados (v. *Síntese conclusiva*, p. 30) e unha conclusión do traballo en confronto con contributos anteriores do campo (v. *Conclusión*, p. 33).

O concepto de planificación lingüística (PL), que ten as súas orixes nos traballos de Haugen e nas obras da sociolingüística anglófona do século XX, é desenvolvido no Estado Español primeiro dentro da sociolingüística catalá e, posteriormente, na propia sociolingüística galega. É, así, un concepto operativo para a conceptualización da lingua e das actividades sobre ela na actualidade¹ e, en específico, para afrontar a situación galega, condicionada polo marco

¹ A pesar de que é posíbel considerar que sempre houbo planificación lingüística desde o nacemento das linguas, neste traballo trabállase co sentido de planificación como este termo sociolingüístico creado no pasado século.

legal-administrativo, normativo e cultural do Estado Español en que a coexistencia de varias linguas (coas ideas nacionais vinculadas a elas) e a pugna de poder entre os colectivos asociados a elas fai preciso determinar como se deben regular os usos lingüísticos no territorio español no global e nos territorios onde coexisten as linguas autóctonas (galego, euskera, catalán) e o castelán.

No ámbito da sociolingüística nativa (denominación acuñada por Calvet, 2007: 32-35) desenvolvida polos autores da sociolingüística catalá (nomeadamente Aracil, Ninyoles e Vallverdú) e, posteriormente², polos autores galegos, o concepto de PL vai adquirir varios sentidos. Estes sentidos varían con base nos protagonistas implicados (persoas/entidades/poderes públicos) e no propio obxecto da planificación (regular usos/xestionar linguas/normalizar etc.). Así, algunhas das definicións máis relevantes son: 1) regulación duns usos lingüísticos nunha comunidade ou microcomunidade, 2) xestión (política) das linguas na sociedade (Monteagudo & Bouzada, 2002a: 38), 3) actividade consciente levada a cabo para resolver problemas lingüísticos (Fernández Paz, Lorenzo & Ramallo, 2007: 19), 4) conxunto de estratexias xurídico-lexislativas e socioculturais cuxo propósito é normativizar e normalizar unha lingua (López Viñas, Lourenço Mória & Moreda Leirado, 2011: 64) ou 5) esforzos deliberados para readaptar as funcións lingüísticas da sociedade (Freixeiro Mato, 2020: 32). Neste traballo considérase a planificación neste último sentido sinalado por Freixeiro Mato.

² Lémbrese o que recolle, tamén, Samartim (2017:351): «O protossistema catalán actua para o galego como un referente de emulación, pola posición de vantagem de que usufrui quanto à sua organização político-cultural [...] (Cordeiro Rúa 2007:542)», sobre o que cómpre engadir que «as relacións com o referente de analogia catalán están sustentadas directamente na referida vantagem catalá na organização político cultural, e que o desejo de emulação se activa especialmente no que [toca] à questom lingüística» (p. 352).

A PL, neste sentido, pode comprender estratexias que leven a lingua cara a normalización ou, en troca, cara a substitución³. O concepto de normalización asenta na tradición da sociolingüística nativa desde os contributos de Aracil (Calvet, 2007: 32-35) como un dos obxectivos que a PL das linguas minorizadas debe posuír: *tornar normal* as linguas tanto no que toca aos usos como no que toca ás súas normas e/ou padróns de uso (Freixeiro Mato, 2020: 32-33)⁴. A PL galega, orientada *de iure* á normalización, pretendería a recuperación das funcións e dereitos da lingua galega (Calvet, 2007: 33-34) perante as políticas que regulan (e, de feito, expanden) o uso do castelán en detrimento do galego.

Dentro deste proceso normalizador, segundo Haugen, a PL comprende a planificación do corpus (codificación) e a planificación do status (lexitimidade legal, consideración social, estándar etc.) (Calvet, 2007: 28-32), que incluíría a adquisición como un elemento da planificación do corpus identificado coa socialización das escollas. Cooper (1997) escinde a planificación da adquisición como o terceiro elemento clave da PL, fundamental para a creación de novos falantes, a mantenza dos existentes ou a readquisición de falantes nativos (Pérez Magdalena, 2002: 14). Esta división tripartita da normalización en Planificación do corpus (PC), Planificación do status (PS) e Planificación da adquisición (PA) será a que asente na tradición galega e, por conseguinte, será a utilizada na análise dos libros de *Aula de galego*.

³ Como afirma tamén Freixeiro Mato: «é evidente que un planexamento lingüístico pode orientarse tanto para a dinamización e normalización dunha lingua como para a súa minorización e mesmo extinción. [...] Normalmente cando se fala de planificación lingüística a referencia é o primeiro obxectivo citado, mais nin sempre acontece así» (2020: 38).

⁴ O mesmo autor sinala que a normalización achou diferentes interpretacións durante o seu período de uso: «(i) dereito ao uso dunha lingua no desenvolvemento da vida ordinaria [...] (tolerancia lingüística); (ii) convivencia non conflitiva de dúas linguas en aparente igualdade legal e en inferioridade real da lingua que é obxecto de normalización (bilingüismo harmónico); (iii) igualdade real das dúas linguas e loita polo predominio da lingua minorizada (monolingüismo defensivo); (iv) dominio público e oficial da lingua que se desexa normalizar (monolingüismo social)» (2020: 33). Estes sentidos complican a restrición de uso do termo e, tamén, as implicacións do seu emprego. Semella, porén, claro para nós, e así será utilizado o termo neste traballo, que a normalización debe orientarse para a terceira acepción.

A adquisición do galego como L2 encádrase dentro da planificación da adquisición da lingua fóra do ensino obrigatorio, que na actualidade vén regulada polos CELGA que a Xunta de Galicia estableceu a través da *Orde do 16 de xullo de 2007* como única acreditación oficial válida do nivel de galego. Así, como antedito, na nosa achega preténdese revisar o curso *Aula de galego* como elemento integrante da PA con impacto na planificación lingüística (PL) xeral da lingua galega. A análise dos libros, como elemento fundamental do traballo, partirá da revisión dos seus contidos en virtude dos nomeados parámetros pedagóxico, cultural e lingüístico. Dunha parte, o plano pedagóxico permitirá comprobar a adaptación dos contidos dos libros tanto aos *Niveis de competencia* como ao *Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas* (MECR) no enfoque metodolóxico xeral (comunicativo) como na distribución e nos contidos que as obras proporcionan. Por tanto, este nivel supón valorar a posición de *Aula de galego* con respecto ás directrices do programa oficial do CELGA en que se inscribe e á eficacia demostrada para os obxectivos xerais a específicos desta programación. Doutra parte, a revisión dos contidos socioculturais concreta a visión da Galiza manifestada nos libros e permite comprobar como responden aos contidos socioculturais establecidos nos *Niveis*. En último lugar, o estudo da calidade da lingua expón o modelo de lingua que se promove nas certificacións oficiais de galego, dentro das marxes contempladas nas *Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego* (NOMIG) do 2003 e en contraposición co modelo de lingua de calidade de Freixeiro Mato (2009).

En síntese, revísase no seu conxunto o campo da PA do galego e estúdanse os libros de *Aula de galego* desde un plano pedagóxico, lingüístico e cultural entanto únicos materiais para a aprendizaxe de galego adaptados ao *Niveis de competencia en lingua galega*, a fin de comprobar a realización das disposicións legais e normativas de promoción do idioma fóra da ensinanza regrada.

2. Estado da cuestión

O estudo dos materiais utilizados para a docencia ten grande vitalidade dentro dos estudos pedagóxicos actuais. Segundo o traballo de Rodríguez & Seoane (2017) —que cobre a análise de revistas sobre materiais escolares en España e Portugal, as bases de datos ERIC, DIALOG, ISOC, a base de datos da Facultade de Harvard e as publicacións da IARTEM— son dez as principais liñas de estudo dentro deste campo. As liñas de estudo que sinala o estudo de Rodríguez & Seoane (2017) son (1) influencia dos manuais escolares e dos materiais curriculares nas prácticas de aula, (2) discurso ideolóxico subxacente aos materiais; (3) análise dos aspectos formais dos manuais e dos outros materiais escolares; (4) impacto das políticas e procesos de reforma educacional sobre as características dos materiais; (5) desenvolvemento dos currículos nos materiais; (6) manual escolar como discurso curricular e de profesionalización docente; (7) investigación dos procesos de comercialización dos manuais escolares e programas de gratuidade; (8) directrices para a avaliación e análise de manuais escolares; (9) elaboración de materiais alternativos e (10) impacto do libro de texto electrónico na docencia. Dentro deste marco global do estudo dos materiais docentes, os estudos sobre materiais docentes en galego e, en específico, a respecto do galego como L2 ou como Galego Lingua Estranxeira (GLE)⁵ son escasos e só seguen algunhas das liñas sinaladas, que non son sempre coincidentes coa enunciación de Rodríguez & Seoane. Así, hai cinco liñas de traballo relacionadas cos materiais didácticos en lingua galega.

En primeiro lugar, débese sinalar unha liña crítica que se achega ao material existente para ensinar en lingua galega, quer dicir, para impartir docencia de calquera materia en galego. Pódese apuntar aquí o contributo de Arza Arza & Veiga Martínez (1990), que se achega á distribución da publicación dos libros de texto en galego/español para a ensinanza primaria e

⁵ *Galego lingua estranxeira* (GLE) é termo acuñado por Álvarez Villar (2009: 216) por analogía con outras formas usadas por linguas da contorna, como ELE (*Español Lengua Eranjera*) ou PLE (*Portugês Língua Estrangeira*).

secundaria, a publicación de Verdugo (1998) xa nun plano máis amplo, pero vencellado tamén aos materiais docentes, ou o traballo de Losada Loureiro (2016), que revisa a incorporación do ensino galego ás TIC a través do proxecto Abalar e, en concreto, da plataforma EDIXGAL.

En segundo lugar destaca unha liña de estudos enfocados na revisión das características do ensino de segundas linguas ou, por outras palabras, no ensino dunha lingua a persoas estranxeiras. Entre estes estudos figuran varios contributos teóricos que focan especificamente o ensino do galego como L2 ou como lingua estranxeira, como Fernández Fernández (1996), Doval Reixa (2001) ou Álvarez Villar (2009). Con todo, cada unha destas achegas ten unha orientación diferente: Fernández Fernández traballa sobre o ensino do galego como L2 dentro da comunidade galega e dentro das marxes da convivencia galego/español; Doval Reixa, en troca, conecta o seu traballo coa reflexión a respecto das metodoloxías docentes para a ensinanza de segundas linguas e aposta pola reincorporación do estudo gramatical neste tipo de ensinanza e, en sentido oposto, Álvarez Villar revisa os principais modelos de ensinanza de linguas e o impacto que tiveron nos materiais de GLE. Xunto a estas achegas, tamén cabería sinalar o contributo de Etxeberría & Etxeberría (2013) que, se ben parte da experiencia do ensino do euskera como L2, tamén constrúe coñecemento sobre o ensino de linguas (en concreto, no tocante á avaliación das competencias orais do alumnado) en lingua galega⁶.

En relación con esta liña de estudos de GLE ou como L2, está outra liña de investigación relativa á revisión das experiencias da docencia en galego nos lectorados de galego internacionais asociados aos Centros de Estudos Galegos⁷. Esta serie de artigos que reproducen as diversas experiencias nos lectorados internacionais de galego concordan en afirmar a inexistencia de materiais adaptados á ensinanza de galego para falantes das linguas dos

⁶ Hai, tamén, algunha obra sobre a docencia escrita en lingua galega. Por exemplo, o dicionario de Suárez & Loureiro (2008) é unha obra de interese por adaptar ao galego a terminoloxía docente.

⁷ Para completar información xeral sobre este asunto véxase Regueira (2015).

territorios dos lectorados, así como a habitual vinculación desta oferta de formación en galego con estudantes de español e portugués. Os estudos que destacan nesta liña son Hämäläinen (1996), que revisa a experiencia do lectorado de galego en Helsinki, Martín Franco (2001), que achega información sobre o lectorado de galego na Universidade de Renne-2 Haute Bretagne, ou Martínez Vicente (2018), que ofrece información sobre a experiencia da ensinanza de galego con alumnos croatas.

Vinculado ao estudo dos materiais docentes, rexístranse tamén estudos que atenden o impacto da lexislación vixente sobre os materiais para a adquisición do galego. Varios deses estudos versan sobre o efecto dos decretos da ensinanza regrada obrigatoria do galego nos libros de texto e no enfoque xeral da materia, así como no seu impacto na sociedade: Janeiro Espiñeira & Alonso Álvarez (2013), Gradín Martínez (2020) ou, aínda máis recentemente, López Viñas (2023)⁸. Esta contribución de López Viñas, ademais, está enmarcada dentro das *I Xornadas de actualización en lingua galega e literatura no ensino*, cuxos contributos achegaron novas visións e coñecemento sobre varias áreas: o espazo da calidade lingüística na docencia do ensino secundario (Freixeiro Mato, 2023), a potencialidade da ensinanza do galego en relación co portugués (Cortiñas, 2023) ou, tamén, a visión da literatura galega nas aulas de galego (Castaño. 2023), ademais da revisión da perspectiva gramatical da antedita contribución de López Viñas. Esta liña presenta algún estudo previo, como o de Iglesias Álvarez (2019), que revisa o impacto da incorporación da oralidade na avaliación do galego no ensino regrado.

Finalmente, cómpre sinalar que, na máis estreita vinculación co obxecto de estudo deste TFG, hai aínda algúns estudos que revisan a oferta de materiais para estudar galego tanto como L2, como GLE ou como primeira lingua fóra da ensinanza regrada. Desta liña, destaca a obra de Perez Magdalena (2002), que revisa a aprendizaxe do galego no ensino non regrado de

⁸ E, tamén, López Viñas & Lourenço Mória (2018).

adultos e achega unha recompilación de obras para aprendelo nestas circunstancias (2002: 89-99). Xunto ao estudo de Perez Magdalena, o antedito traballo de Álvarez Villar (2009) tamén entronca con esta liña na súa revisión das metodoloxías docentes e dos medios e materiais para estudar galego como GLE. Alén das anteriores, pódense sinalar, se ben posúen un enfoque máis xeral e teórico, o contributo de Fariña Andrade & Pettiti Rivas (2008) e, mesmo, o levantamento de materiais que figura no Loia⁹ como contributos vinculados coa revisión de materiais docentes.

⁹ Proxecto *Loia. Guía aberta á lingua galega* creado e promovido polo Consello da Cultura Galega en liña (<http://consellodacultura.gal/cdsg/loia/?idioma=1>) para difundir informacións fundamentais sobre o galego ao público xeral

3. Revisión normativa

A baliza de comezo da planificación lingüística do galego na época contemporánea pode ser situada na aprobación en 1983 no Parlamento autonómico galego da *Lei de Normalización Lingüística* (LNL), vinculada á previa aprobación do *Estatuto de Autonomía* en 1981 baixo o amparo legal da *Constitución española* de 1978 nos seus artigos 3.1 e 3.2¹⁰:

- 3.1. O castelán é a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala.
3. 2. As outras linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos. (p. 9)¹¹

Ha, con todo, algunhas disposicións previas a estes tres textos xurídicos —isto é, dentro da lexislación vinculada ao réxime franquista e ao período de transición— que son de especial relevancia para a PA como antecedentes da situación actual. Cabería sinalar, como mínimo, a incorporación do galego ao ensino baixo as disposicións do *Decreto 1433/1975* (como materia optativa en preescolar e en EGB) (Samartim, 2017: 284) e o seu posterior establecemento como materia obrigatoria de ensino no *Decreto 1981/1979*, ambos os decretos como desenvolvemento da *Ley General de Educación* (Samartim, 2022b: 336).

Porén, é a LNL, como texto, diríase, *fundacional* da PL galega, a lexislación que recolle os alicerces da planificación do galego dentro do marco legal estatal e autonómico. Estas bases da PL galega están configuradas por volta de cinco contidos xerais que a LNL deberá concretar: (1) a determinación dos dereitos lingüísticos, (2) a asignación de dereitos nas relacións dos cidadáns coas administracións públicas galegas, (3) a incorporación da lingua galega ao sistema

¹⁰ Como recolle Samartim (2022b: 335): «O actual status legal do galego está amparado na Constitución Española de 1978, no Estatuto de Autonomía de 1981, na Lei 3/1983 de Normalización Lingüística (LNL) e na legislação derivada destas tres normas básicas». A intermediación entre as disposicións legais da *Constitución* aquí recollidas e das disposicións do propio *Estatuto de Autonomía*, que sitúan o deber de coñecer e o dereito de usar o castelán en todo o territorio español e o dereito de coñecer e usar o galego na súa comunidade, conforman a coñecida situación de *cooficialidade subalterna* para a lingua galega, que ten desigualdade de dereito coa lingua estatal mesmo dentro da súa comunidade de orixe (Samartim, 2022a: 94).

¹¹ Cítase a *Constitución* a través do texto disponibilizado en lingua galega pola Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (Madrid: Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado).

educativo, (4) a actuación do galego no ámbito dos medios de comunicación e (5) a determinación de responsabilidades e ámbitos de colaboración con outras institucións na promoción da lingua galega (Monteagudo & Bouzada, 2002a: 63), nomeadamente, a Real Academia Galega (RAG), que será tomada como autoridade en materia lingüística («Disposición adicional», *Lei de Normalización Lingüística*). Sobre isto, cómpre engadir aínda, pola relevancia destes artigos para o presente traballo, que a propia LNL estipula que (1) o galego é a lingua propia de Galicia e todos os galegos teñen o dereito de coñecelo e usalo (Art. 1) (2) o galego é a lingua oficial das institucións da Comunidade Autónoma e das súas Administracións (Art. 4), (3) as leis da Galiza, decretos, disposicións normativas e resolucións oficiais serán en galego (Art. 5), (4.1) os cidadáns teñen dereito a usar o galego nas súas relacións coa Administración e os poderes públicos galegos promoverán o seu uso normal na súa relación coa cidadanía (Art. 6.1 e 6.3).

No plano da adquisición, estas competencias serán delegadas á Dirección Xeral de Política Lingüística polo *Decreto 317/1990*, que fixa uns determinados obxectivos:

- a) Elaborar e executar os plans, os programas e as orientacións pedagóxicas para o ensino da lingua galega [...].
 - b) **Aprobar os libros de textos e demais material didáctico de lingua galega [...]**
 - c) Realizar cursos de formación e perfeccionamento de galego dirixidos tanto ó persoal ó servicio da educación como a outros funcionarios públicos e a particulares. [...]
 - f) **Producir material didáctico de apoio ós centros de ensino.**
- (citado a través de Monteagudo & Bouzada, 2002a: 63-64; carregado noso).

A lexislación e regulación do ensino en lingua galega desenvolvidas a partir deste decreto e da LNL parecen dirixirse en tres áreas: a introdución da materia obrigatoria de Lingua galega e literatura nos diferentes niveis do ensino regrado (desde o *Decreto 1981/1979*, segundo Rico Vereá, 2011:121), o uso do galego como lingua vehicular no ensino (consagrada no *Decreto 247/1995*, segundo Monteagudo & Bouzada, 2002b:59) e, en terceiro lugar, a presenza do

galego na formación de adultos e como lingua estranxeira nas escolas de idiomas. É neste terceiro ámbito no cal se introducen os libros de *Aula de Galego*.

Segundo o anterior, a adquisición do galego por adultos fóra da ensinanza regrada responde a dous perfís de aprendentes da lingua: as persoas galegofalantes que non adquiriron formación en lingua galega na súa formación académica (xa que o galego só se incorpora ao ensino a partir dos anteditos decretos 1443/1975 e 1981/1979) e as persoas non galegofalantes que precisen de obter formación en lingua galega para o seu desenvolvemento profesional. Neste sentido, obsérvese a visión dos *Niveis de competencia en lingua galega*:

[Este modelo] no caso do galego deberá servir para establecer e medir a competencia de **non galegofalantes** [...], pero tamén para **certificar a competencia lingüística de cidadáns galegos que mesmo poden ser usuarios habituais deste idioma**. (p. 12; carregado noso).

Isto pon de relevancia a dupla función que o texto (os *Niveis*) terá para persoas galegofalantes e non galegofalantes, a pesar de se estear nun modelo concibido para o ensino e avaliación de linguas estranxeiras, o MECR (2005, Consello de Europa). Así, a pesar de a PA responder a dous destinatarios con características diferentes, a adquisición do galego fóra da ensinanza regrada dispón o mesmo marco legal e as mesmas actuacións para responder a necesidades e perfís diferentes.

Conforme o anteriormente enunciado e as disposicións legais referidas, a Xunta de Galicia crea a través da *Orde do 1 de marzo de 1989* uns cursos de formación en lingua galega para adultos de 75 horas, divididos en dous niveis: iniciación e perfeccionamento. A asistencia aos niveis permitía a adquisición dun *Certificado de capacitación* e dun *Diploma de especialidade* (fixados no *Decreto 1763/1982*, segundo Rico Vereá, 2011:123-124), únicas acreditacións oficiais na altura do coñecemento do galego. Estes cursos foron dirixidos inicialmente á formación do persoal administrativo galego para corresponder os artigos 4.1, 5, 6.1 e 6.2 da LNL, que determinaban a necesidade para o persoal administrativo de coñecer a

lingua galega, e o *Decreto 173/1982*, que obrigaba a empregar o modelo de lingua promovido pola RAG (xa que os cursos eran tamén unha forma de socializar o estándar). Porén, posteriormente os cursos foron abertos para a poboación galega no xeral, de forma que a súa estrutura, disposición e acreditacións comezaron a ser aplicados tanto a persoas da Administración como a galegofalantes sen formación en galego ou a non galegofalantes que quixesen acceder a lugares públicos. Ademais, o *Certificado de capacitación* e o *Diploma de especialidade* funcionarían como elementos necesarios para o acceso á función pública, tanto polo requirimento de acreditar coñecementos en galego como por puntuar dentro das probas de acceso a ela. As persoas que recibiron os cursos, pois, cubrían tres perfís: (1) persoas da Administración galega que requirían acreditar formación en galego, (2) persoas galegofalantes que non dispuñan de formación na súa lingua e (3) persoas, galegofalantes ou non, que desexaban as acreditacións como méritos para facilitar o seu acceso á función pública na Galiza.

Estes cursos non serían os únicos promovidos desde a Xunta de Galicia, que creará aínda outros catro cursos: os *Cursos de linguaxe xurídica e linguaxe Administrativa*, os cursos do FEGAS e da CRTVG e, tamén, os *Cursos de lingua e cultura galega para estranxeiros* (1987-). Este último curso será o único curso específico para persoas non galegofalantes e será dirixido pola DXPL, a Universidade de Santiago de Compostela (a través do ILG) e a RAG (González González, 2006:391)¹². Por outra parte, fóra da Galiza a formación en galego non acreditaba ningún título de recoñecemento oficial, a pesar da súa proliferación en distintas áreas¹³.

¹² Son cursos de verán realizados na sede do ILG baixo a dirección de Manuel González González. Segundo González (2006: 392), os cursos supuñan unha sesión diaria de lingua galega complementada con visitas de interese cultural, optativas e guiadas, nas fins de semana. Os cursos estaban organizados en tres niveis: iniciación, medio e curso superior de Filoloxía galega. Ademais, segundo o coordinador, González González: «O Curso superior de Filoloxía esta estruturado en catro módulos: a) gramática; b) historia da lingua e sociolingüística; c) literatura; d) dialectoloxía e estándar. O ensino en todos os niveis está complementado por unha serie de conferencias diarias sobre distintos temas de cultura galega, seguidas dun coloquio» (2006: 392).

¹³ Seguindo a González González (2006: 389-391), o galego no exterior ten presenza nun total de 42 universidades a través dos Centro de Estudos Galegos, así como en dous centros de docencia non universitaria (o Vicente Cañada Blanch, en Londres, e o Santiago Apóstol, en Bos Aires, e nos Centros Galegos e nas Casas de Galicia nas

Todos os cursos sinalados parecían amalgamar os varios perfís, con diferentes necesidades, que había na Galiza para aprender galego. Só un dos cursos se dirixía a persoas non galegofalantes, pero non outorgaba unha certificación oficial de coñecemento de galego (computábel para a Administración). Alén do anterior, en ningún dos casos a formación posuía un planexamento unitario organizado en niveis definidos e rigorosos e todas as iniciativas permanecían controladas directamente desde a Dirección Xeral de Política Lingüística, polo que a adquisición do único título de galego oficial, o *Certificado de capacitación* e o *Diploma de especialidade*, necesariamente comprendían a realización satisfactoria dos cursos dirixidos pola Xunta¹⁴. Esta situación veu mudar a través da *Orde do 16 de xullo de 2007* da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que introduce legalmente a certificación do coñecemento en galego no MECR a través da súa adaptación nos CELGA. En consecuencia, este feito supón a maior mudanza normativa no ensino non regrado de galego nos últimos tempo, xa que constitúe unha mudanza de paradigma con respecto ás certificacións previas.

O MECR é unha adaptación ao galego do *Common European Framework of Reference* (o CERF) publicado polo Consello de Europa en 2001 como parte da súa política lingüística de coordinación europea das linguas levada a cabo polo *Proxecto europeo de promoción das linguas vivas* iniciado en 1971 (Consello de Europa, 1993: 3), que xa dera lugar á creación da *Asociación Europea de Examinadores de Linguas* (a ALTE) e á aparición do *Thershold Level English* algúns anos atrás¹⁵. O MECR é unha base común europea para a elaboración de

comunidades estranxeiras con un número elevado de poboación galega emigrada. Porén, non semella que estes cursos seguisen ningunha planificación oficial no tocante aos contidos, metodoloxías ou certificacións.

¹⁴ A *Orde do 10 de febreiro de 2014* modifica a *Orde do 16 de Xullo de 2007* (que regula os CELGA, v. *infra*) e deroga a validez destes certificados, xa que deixar de ser validábeis polos niveis do CELGA.

¹⁵ O *Thershold Level English* (1975) é a primeira iniciativa europea para unificar e acreditar a aprendizaxe de linguas entre os estados da UE e o principal precedente do MECR. Constitúe a descrición do nivel elemental de adquisición das linguas a nivel europeo, que posteriormente sería adaptado a varias das linguas comunitarias. A adaptación ao galego é publicada en 1993 baixo o nome *Nivel Soleira* (Consello de Europa, 1993) e constitúe o precedente directo tanto dos niveis acreditativos do CELGA como dos libros de *Aula de galego*. A diferenza entre o *Nivel Soleira* e os *Niveis de competencia* resulta notábel tanto en extensión como en profundidade. O *Nivel Soleira* desenvolve o programa e inclúe un extenso glosario de expresións concordes aos campos de aprendizaxe que o regulan. En troca, os *Niveis de competencia* apenas enuncian os niveis e o que se pide neles.

programas de linguas creada para romper as barreiras educativas e culturais europeas, fornecer unha acreditación de idiomas transparente, fomentar o plurilingüismo dentro da UE e desenvolver as competencias persoais dos cidadáns europeos (Consello de Europa, 2005: 23). Pretende, subsecuentemente, fortalecer a unidade territorial europea, defender a diversidade lingüística dos seus territorios, facilitar a comunicación entre as persoas europeas e crear unha cidadanía democrática en Europa.

O MECR¹⁶ determina a creación de seis niveis para as certificacións de linguas europeas, en progresivo aumento e dificultade: A1, A2, B1, B2, C1 e C2, en correlación cos tamén internacionalmente aceptados *Breakthrough*, *Waystage*, *Threshold*, *Vantage*, *Effective Operational Proficiency* e *Mastery*. Os niveis veñen determinados por unha serie de descritores do nivel establecidos segundo varios criterios que pretenden manter os niveis descontextualizados (para podelos aplicar en calquera circunstancia docente), obxectivos e transparentes. Os descritores son resultado, ademais, da conxunción dunha serie de categorías consideradas fundamentais para a comunicación humana:

O uso da lingua [...] comprende [...] accións que [...] desenvolven unha serie de **competencias**, tanto **xerais** como **comunicativas en lingua** en particular. As persoas empregan as competencias [...] en distintos **contextos** e baixo distintas **condicións** e **restricións**, co fin de realizar **actividades da lingua** que conlevan **procesos** para producir e recibir **textos** relacionados con **temas** en **ámbitos** específicos, poñendo en xogo as **estratexias** que parecen máis axeitadas para levar a cabo as tarefas que deben realizar. (Consello de Europa, 2005:33; carregado no orixinal)

O MECR conforma, por conseguinte, un instrumento de creación de programas que ligan unha serie de competencias xerais e comunicativas, unhas actividades comunicativas, unhas estratexias, unhas tarefas e uns elementos contextuais para a creación dunha serie de niveis de lingua internacionais. Dunha parte, as competencias xerais inclúen os coñecementos declarativos (coñecemento do mundo, sociocultural e intercultural), as destrezas e as

¹⁶ A descrición que segue toma a información da edición galega do CERF publicada polo Consello de Europa en 2005 (Consello de Europa, 2005).

habilidades; a competencia existencial (forma de ser; inclúe actitudes, motivacións, valores, crenzas etc.) e a capacidade de aprender; en tanto a competencia comunicativa se escinde en competencia lingüística (léxica, gramatical, semántica, fonolóxica, ortográfica e ortoépica), competencia sociolingüística (uso contextualizado da lingua) e competencia pragmática (discursiva e funcional). Doutra parte, os elementos contextuais son os ámbitos (persoal, público, profesional e educativo), as situacións (lugares, institucións, persoas, obxectos, acontecementos e textos), as condicións ou restricións (físicas, sociais ou temporais), o contexto mental do usuario e o contexto mental do interlocutor. Finalmente, a conxunción entre os elementos contextuais e as competencias da persoa aprendente de linguas xeran o resto de categorías, fundamentalmente focadas na acción discursiva: as actividades (exercicios de competencia lingüística nun ámbito concreto), as tarefas (accións consideradas precisas para obter un resultado na resolución dun problema) e as estratexias (ou os esforzos encamiñados a conseguir un efecto na persoa interlocutora).

Após a publicación do MECR e da citada *Orde do 16 de xuño de 2007*, publícase no mesmo ano o currículo de aprendizaxe do galego adaptado ao MECR: os *Niveis de competencia en lingua galega*. En contraposición ao MECR, os *Niveis* distribúense en cinco niveis coas súas acreditacións, os CELGA 1, 2, 3, 4 e 5 correspondentes cos niveis do MECR A2, B1, B2, C1 e C2 (González *et al.*, 2006:15). O complexo sistema de relacións e entidades consideradas para o proceso comunicativo do MECR é simplificado en dous bloques: os contidos (relativos ao código, á comunicación e a coñecementos socioculturais) e as habilidades (capacidades comunicativas, divididas en comprensión e expresión oral e escrita) (ídem, p. 13). Como acompañamento destes niveis, recentemente foi publicado o *Guía para as persoas candidatas* (Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2021), que complementa as instrucións dos *Niveis* achegando información sobre a metodoloxía de avaliación, os criterios para a cualificación e as obrigas e dereitos das persoas candidatas.

Os niveis do CELGA só foron desenvolvidos até hoxe polos libros de *Aula de galego*, da man dos mesmos autores que crearon os propios *Niveis de competencia*. Son, por conseguinte, as únicas¹⁷ obras de carácter didáctico orientadas especificamente á formación para a adquisición dos CELGA. Esta exclusividade é o principal motivo da importancia que lle atribuímos para a planificación da adquisición do galego.

¹⁷ Son moitos os recursos dispoñíbeis para aprender galego publicados nos últimos tempos, que exploran diferentes facetas da lingua. Destes recursos, unha considerábel parte deles xa non están actualizados ás últimas NOMIG 2003 (pódese revisar unha selección destes títulos en Pérez Magdalena, 2002:89-99) e outros están apenas rascuñados, esperando ser levados á realidade (como o proxecto de Fariña Andrade e Pettiti Silva, 2007). Algúns dos libros máis destacados, actualizados ás NOMIG de 2003, son Beltrán Carballeira (2006), Colmenero (2015), Feixó Cid (2012) ou Pena & Rosales (2006), á parte dalgúns recursos en liña como *ogalego.eu* ou o Loia. Porén, ningunha destas apostas se adapta ao MECR, polo que o seu impacto normalizador non se manifesta con claridade no plano da aprendizaxe de galego para os CELGA.

4. Os libros de Aula de Galego

A serie de *Aula de Galego* (AdG), como antedito, adapta os *Niveis de competencia en lingua galega* a un formato docente organizado en catro niveis (*Aula de Galego 1, 2, 3 e 4*). O propósito e o contexto que motivan esta serie de libros é, ademais, establecido nas páxinas iniciais dos catro volumes de acordo ao que segue:

O Proxecto Aula de galego nace da constatación de que non existe ningún material que responda adecuadamente ás necesidades expostas nos distintos cursos de galego que se levan a cabo na actualidade dentro e fóra de Galicia [...]. Ningunha das solucións contenta o alumnado nin o profesorado [...]. Desta situación xorde a idea de publicar *Aula de galego*. (AdG1: 4; subliñado noso).

A serie, por conseguinte, pretende dar resposta á carencia constatada de materiais adaptados para a aprendizaxe do galego tanto dentro como fóra da Galiza, isto é, concorda coa orientación múltiple dos propios CELGA tanto a persoas non galegofalantes de dentro e fóra da Galiza como a persoas galegofalantes que precisen dun certificado oficial (v. *Revisión normativa*, p. 9). Os catro volumes correspóndense, ademais, cos niveis do CELGA do mesmo número; así, o AdG1 representa un nivel A2, AdG2 o nivel B1, AdG3 o B2 e AdG4 o nivel C1. Estes catro niveis exclúen o nivel C2 do CELGA 5, que non está adaptado nos libros de AdG nin especificamente en ningún outro material docente actual. A disposición interna destes catro volumes é idéntica: (1) unha serie de unidades didácticas (UD), (2) unha epígrafe intitulada «Máis exercicios» que contén exercicios complementarios e (3) un «Resumo gramatical» coas informacións fundamentais de índole teórico do nivel.

Dunha parte, as UD, son introducidas por unha capa que recolle os contidos comunicativos e gramaticais asociados á unidade e están compostas de varias subseccións que organizan o seu contido: «Comprender», «Explorar e reflectir», «Practicar e comunicar» e «Viaxar». As subseccións compóñense de bloques de exercicios cuxas actividades son organizadas a través dun código alfabético. Dentro da subsección «Explorar e reflectir», todas as UD inclúen indicacións teóricas presentadas baixo a forma de actividades e competencias:

«Falar de intencións», «Falar de motivacións», «Expresar intereses» (AdG1, p. 13). Esta estrutura das UD muda moderadamente en AdG4, xa que se reorganizan as seccións para adaptar a forma do libro ao nivel C1: «Comprender», «Explorar e reflectir», «Consultar», «Practicar e comunicar» e «Cultura». Na realidade, esta reorganización responde apenas á mudanza da sección «Viaxar» para unha sección dedicada á cultura galega e na escisión dos contidos teóricos nunha sección separada, «Consultar». O efecto desta variación na estrutura fáctica da obra é, por conseguinte, reducido. A un tempo, o tipo de exercicios destas UD, como será analizado posteriormente, parece orientado á práctica en grupo e atende escasamente á produción escrita e á práctica gramatical. Alén do anterior, cómpre sinalar que o número de UD varía entre cada AdG: AdG1-12 UD, AdG2-10 UD, AdG3-10UD e AdG4-8UD.

Doutra parte, a epígrafe «Máis exercicios» inclúe exercicios complementarios de diverso tipo e está organizada, en correlación con este propósito, en epígrafes correspondentes coas UD que os exercicios complementan. En contraposición cos exercicios das UD, estas actividades semellan estar máis dirixidas a fortalecer a competencia gramatical do alumnado que a súa competencia comunicativa-interactiva e oral, como anuncia a presentación da propia sección: «Propóñense novas actividades de práctica formal que estimulan a reflexión e a fixación dos aspectos lingüísticos presentados na unidade, deseñadas de modo que o alumno as poida realizar de forma autónoma» (AdG1/2/3/4: 5). Non obstante, cómpre sinalar que estes exercicios non inclúen o solucionario, polo que o seu uso autónomo non é viábel.

A terceira sección dos libros, o «Resumo gramatical», sintetiza as informacións introducidas na sección teórica das UD. Porén, é relevante sinalar que este resumo *gramatical* non é propiamente unha síntese da gramática galega, xa que combina contidos teóricos de diferentes planos da lingua nen sempre vinculados coa gramática en sentido estrito (inclúe, por concretar, contidos ortotipográficos como a acentuación e a puntuación) e nen sempre redixidos

do punto de vista gramatical, mais comunicativo (presenta subepígrafes como «Conectores para relatar», «Expresión da conxectura», «Alternancia de tempos do pasado no relato», AdG2: 123, 127 e 129). É, por conseguinte, unha revisión *teórica* dos aspectos máis relevantes asociados ao nivel e aos contidos das UD, non tanto un resumo *gramatical*.

Finalmente, a orientación destes manuais segue o modelo comunicativo, que concibe a aprendizaxe de linguas como un proceso de adquisición da *competencia comunicativa*. Esta competencia comunicativa, a un tempo, é comprendida como a «ability to apply knowledge of both formal and sociolinguistic aspects of a language with adequate proficiency to communicate» (Dinçay, 2010: 56) e supón adquirir a capacidade de «produzir enunciados lingüísticos, de acordo com a intención [...] e consoante a situación de comunicación (status, escala social do interlocutor etc.)» (Querido, 2021: 116). A concepción deste modelo comporta, por conseguinte, unha mudanza do enfoque do ensino-aprendizaxe de linguas da focaxe no código, para a focaxe na comunicación no xeral (Dinçay, 2010: 55-56). A súa aplicación nos libros de AdG é coherente tanto cos *Niveis de competencia* como co MEQR, que parten do concepto de competencia comunicativa para establecer os niveis de lingua.

Con base nestas informacións, que delimitan o marco dos libros de AdG, a seguir será realizada a anunciada revisión dos seus contidos a nivel pedagóxico, cultural e lingüístico, a fin de dar conta de como estas obras adaptan os *Niveis de competencia* á práctica docente.

4.1. Plano pedagóxico

Para revisar o plano pedagóxico de AdG cómpre ter presente, primeiramente, a función elemental dos materiais docentes. Segundo Reints & Wilkens (2010: 468-469) a función básica de todos os materiais docentes é facilitar a aprendizaxe por medio de (1) contidos seleccionados e organizados de acordo co grupo obxectivo e cos obxectivos da aprendizaxe, (2) oportunidades de interiorizar o coñecemento, (3) axuda ao desenvolvemento de habilidades metacognitivas e

(4) a representación visual dos contidos en imaxes, textos e actividades de tipo diverso. En base a estes elementos chave para a valorización dos materiais docentes, a análise pedagóxica dos libros de AdG vai focar tres aspectos: (1) a adaptación dos contidos dos *Niveis* entanto obxectivos da aprendizaxe a través da revisión dos descritores das UD, (2) o desenvolvemento dos descritores das UD nas súas actividades, a fin de mostrar que elementos son desenvolvidos e de que forma e (3) o tipo de exercicios nos libros de AdG e o seu impacto na aprendizaxe. Este modelo analítico permitirá dar conta de que elementos do programa de cada nivel son efectivamente desenvolvidos na práctica docente a través de exercicios, así como do tipo de exercicios asociados aos diferentes contidos¹⁸.

4.1.1. Contidos dos *Niveis de competencia* desenvolvidos polos descritores de AdG

Como antedito, os *Niveis* dividen a adquisición do galego en dous tipos de coñecementos: as habilidades (ou destrezas) e os contidos. As habilidades asócianse coa competencia comunicativa (comprensiva e expresiva, oral e escrita) que a persoa aprendente de linguas posúe (a *capacidade de facer* determinada *actividade lingüística*); para a consecución destas actividades son requiridas as competencias comunicativas, do código e socioculturais¹⁹. A un tempo, cada UD dos libros de AdG inclúe na súa capa descritores dos contidos que atende, isto é, enunciados que sintetizan os contidos de tipo diverso que a unidade ten como obxectivo didáctico desenvolver. Todos os descritores da serie AdG, que sintetizan os obxectivos docentes (OD) dos catro volumes, están recollidos no *Anexo III* (p. 75).

A partir da intersección destes dous grupos de descritores, os dos niveis e os dos libros de AdG, pódense revisar os elementos comunicativos e do código que os certificados estipulan e os libros de AdG desenvolven. A análise verifica que boa parte dos descritores dos *Niveis* son

¹⁸ Cómpre sinalar que nesta epígrafe non se atenderán os contidos socioculturais recollidos nos *Niveis* porque son analizados separadamente na epígrafe 4.2 deste traballo.

¹⁹ Os contidos que fixan os *Niveis*, foco desta sección, recóllense para consulta no *Anexo II* (p. 66) deste traballo.

desenvolvidos nos descritores de AdG; non obstante, tamén proba que existen determinados contidos que, se ben non son atendidos no seu volume correspondente, figuran noutro volume da serie de maior ou menor nivel.

A Tabela 1²⁰ (p. 44) sintetiza os aspectos de cada certificado que non son atendidos no volume correspondente de AdG. Esta nómina de elementos merece algunhas precisións. Dunha parte, hai elementos da listaxe que figuran nos descritores pero non son tratados especificamente na UD e elementos que non figuran nos descritores que reciben algunha actividade. Doutra parte, os descritores non reproducen todos os contidos teóricos que a UD inclúe na sección teórica complementaria nin que os volumes recollen no seu apéndice teórico do final. Alén disto, o feito de que algúns dos descritores de cada nivel sexan tratados en libros da serie AdG asociados a niveis de lingua superiores ou inferiores supón a existencia dunha distancia entre os OD dos niveis de lingua asociados aos volumes e os OD dos propios volumes. A este respecto, obsérvase a Tabela 2 (p. 47), que sintetiza onde son tratados os descritores non atendidos no volume correspondente e o libro en que efectivamente figuran.

En vista do anterior, a cantidade de elementos que non son tratados en ningún dos libros da serie AdG redúcese con respecto ao establecido na Tabela 1. Porén, esta práctica de redistribución dos contidos reduce o nivel de lingua fáctico a que corresponden os libros de AdG, xa que: (1) en AdG1 non se inclúen a maior parte de contidos gramaticais básicos; (2) o traslado de contidos para niveis superiores supón reducir contidos requiridos dentro do nivel desde o que se trasladan; (3) o nivel final, AdG4, non é suficientemente extenso nin está abundantemente desenvolvido como para dar conta de todos os descritores omitidos nos niveis anteriores e dos seus propios descritores; e (4) o nivel final de AdG4 non se corresponde co

²⁰ De aquí en adiante, salvo que se indicar o contrario, as tabelas citadas pertencen ao *Anexo I – Tabelas e gráficas* (p. 44).

nivel C1 estipulado nos *Niveis*, se ben pode estar próximo, por non atender tampouco os libros de nivel inferior os contidos correspondentes ao seu nivel.

Para fechar esta sección resta, aínda, ponderar a distribución dos elementos non desenvolvidos segundo o tipo de contidos (comunicativos, gramaticais...) a que corresponden. Se foren observadas a Tabela 1 e 2 e analizados os datos fornecidos, no conxunto da serie AdG fica a distribución de contidos desenvolvidos e sen desenvolver que figura na Tabela 3 (p. 48).

Os resultados da análise revelan que son os contidos fonéticos e ortográficos os que menor atención reciben dentro dos libros de AdG, xa que 83 % dos descritores dos *Niveis* asociados a este plano non son desenvolvidos. En segundo lugar, os contidos gramaticais non son desenvolvidos nun 30 % do seu total, de modo que só 70 % dos contidos de tipo gramatical teñen desenvolvemento en AdG. Ademais, cómpre ter presente o tipo de contidos gramaticais que se exclúen dos libros de AdG (como a concordancia, o uso dos pronomes tónicos de suxeito, o uso de adverbios ou a distribución dos pronomes de CD e CI), base para a comprensión e coñecemento da estrutura da lingua galega. Finalmente, os contidos lexicais e os comunicativos son os que maior desenvolvemento reciben, pois 73 % e 94 % dos seus respectivos descritores achan correspondencia cos descritores de AdG.

4.1.2. Desenvolvemento dos descritores de AdG nas actividades das UD

Unha vez estudado o plano máis xeral dos contidos asociados a AdG, será revisado a seguir como estes descritores son desenvolvidos dentro das UD co propósito de determinar cales son desenvolvidos nas actividades e de que maneira as actividades contribúen á súa adquisición. Xa que as UD están constituídas por bloques de exercicios, os descritores deben ser desenvolvidos dentro das actividades dos bloques e dentro da propia UD; subsecuentemente, os contidos teóricos da sección «Explorar e reflectir» —e da súa análoga «Consultar» en

AdG4— , así como os contidos do «Resumo gramatical» dos catro volumes²¹, non fan parte do desenvolvemento dos descritores. Da mesma forma, os exercicios complementarios de «Máis exercicios», tampouco fan parte desta análise por seren, en sentido estrito, materiais optativos que deberían *reforzar* os contidos xa establecidos dentro da propia UD.

Para analizar o desenvolvemento práctico dos descritores de AdG nas UD foi realizada unha revisión individual de cada tarefa da serie. Esta revisión permitiu asociar os exercicios co descriptor correspondente e, ademais, localizar os elementos que os libros desenvolven a pesar de non estaren incluídos nos seus OD. Para consultar a análise e clasificación completa, xunto coa redacción dos exercicios correspondentes, examínese o *Anexo V* (p. 87).

Da análise dos datos recollidos no *Anexo V* pódense tirar algunhas conclusións. Dunha parte, obsérvase que, de atendermos unicamente ás propias UD, son numerosos os descritores que non reciben ningún exercicio específico que os desenvolva. Este feito, incluso se estes contidos estiveren na información teórica das seccións correspondentes e foren traballados en «Máis exercicios», supón (1) que hai asuntos que nunca son tratados nas UD, (2) que a distribución dos contidos pode verse afectada e favorecer un tipo de contidos sobre outros e (3) que o nivel efectivo da serie AdG en relación cos *Niveis* é aínda máis reducido que o establecido na epígrafe anterior. Obsérvase, para comprobar a profundidade do impacto desta cuestión, os elementos subliñados en vermello no *Anexo III* (p. 75), que corresponden cos descritores non desenvolvidos en AdG.

En correlación coa sección anterior, pódese realizar aquí un balance numérico para comprobar con exactitude a distribución de contidos desenvolvidos e sen desenvolver. Neste

²¹ Porén, os elementos destas seccións son recollidos para quen lle interesaren no *Anexo IV* (p. 83) deste traballo.

caso, a análise por libro resulta de maior interese para poder comprobar, en concreto, como cada nivel responde a todos os tipos de contidos²², como recolle a Tabela 4 (p. 49).

Como é posíbel verificar nas tabelas anteriores, os (escasos) contidos fonéticos, ortográficos e lexicais propostos no comezo das UD son adecuadamente desenvolvidos con exercicios. Porén, o desenvolvemento dos exercicios relativos a contidos comunicativos e gramaticais é máis dispar e, dependendo do volume, oscila entre o cumprimento dun mínimo de 82 % e máximo de 90 % para os contidos comunicativos e un mínimo de 69 % e máximo de 83 % dos contidos gramaticais. O feito de que nunca sexa superado 83 % ou se descenda de 69 % dos contidos gramaticais denota unha desviación dun mínimo de 17 % e máximo de 31 % dos OD esperados. En troca, o cumprimento de 90 % (ou, no mínimo, 82 %) dos contidos comunicativos propostos indica que a desviación non superará 10 %. Sobre estes datos resta valorizar, aínda, o tipo de elementos que son omitidos e cantos exercicios sobre o total son destinados aos elementos de cada grupo de contidos.

Dunha parte, os contidos omitidos no plano comunicativo responden a actividades de importancia variábel en función do volume da serie e do seu nivel asociado: os elementos omitidos en AdG1 («expresar a necesidade, invitar ou propoñer algo, aceptar ou rexeitar un convite» etc.) resultan fundamentais para os niveis posteriores, entanto os contidos de AdG2, 3 e 4 («localizar unha acción no tempo», «suavizar unha expresión de desacordo» etc.) son tamén de utilidade, mais poden ser cobertos con outros descritores relacionados. Polo contrario, os elementos relativos ao código, tanto os propostos nos *Niveis* mais non adaptados nos descritores de AdG como os propostos nas UD e non desenvolvidos na práctica, son en todos os niveis fundamentais para o correcto funcionamento do idioma: os artigos (determinados e

²² A distribución de desenvolvemento dos contidos pode verse modificada considerando os elementos das anteditas seccións de «Explorar e reflectir», «Consultar» e «Resumo gramatical»; para revisar os contidos teóricos que estas seccións desenvolven, revítese o Anexo III deste traballo. Porén, atendendo aos criterios de análise referidos acima, a distribución actual responde á práctica docente esperada cos libros de AdG.

indeterminados), o uso dos posesivos con ou sen artigo, os verbos irregulares e os semirregulares, os marcadores para narrar en pasado etc. Por conseguinte, a distribución desigual dos contidos terá, mais unha vez, consecuencias nas capacidades comunicativas do alumnado, para alén de dificultar a aprendizaxe.

Doutra parte, no que toca á distribución numérica dos exercicios entre os tipos de contidos, parece que son os contidos comunicativos os que ocupan a maior parte das actividades (63 %), en detrimento dos contidos gramaticais, fonético-ortográficos e lexicais (19 %, 1 % e 16 %), tal como demostra a Tabela 5 (p. 49). Non obstante, como se aprecia na mesma tabela, a distribución dos contidos varía dependendo do volume. Así, de 80 % de exercicios de tipo comunicativo que se rexistra en AdG1, en AdG4 os exercicios de tipo comunicativo descenden á metade (40 %) e ascende a proporción de exercicios gramaticais e lexicais (22 % e 37 % respectivamente). Con todo, o incremento numérico segundo se ascende de nivel dos exercicios gramaticais e lexicais non nega o feito de que no primeiro nivel, AdG1, a competencia gramatical e lexical fica subdesenvolvida conforme ao esperábel nun manual que adapta o nivel do CELGA 1. Alén do máis, a atención ofrecida aos exercicios sobre os contidos fonéticos e ortográficos é a máis reducida de todas, de forma que estes contidos son os que presentan menor desenvolvemento (a máxima porcentaxe de exercicios sobre o total que obteñen é de 2 %; a mínima, de 0 %) en AdG.

4.1.3. Os exercicios de *Aula de Galego* (1, 2, 3 e 4)

Para fechar a análise pedagóxica cómpre revisar o tipo de exercicios do volume do punto de vista das *actividades* que o alumno ten de facer para os responder. Por outras palabras, se na sección anterior foi revisado o contido asociado as tarefas, nesta sección vai ser revisado o tipo de tarefa que os libros de AdG utilizan para eses contidos.

Para realizar esta análise todos os exercicios da serie foron revisados e clasificados de acordo á actividade que o alumnado debe realizar para cumprir o obxectivo da tarefa. A clasificación resultante dependeu da variedade de accións achadas nas propias actividades, xa que foi creada unha nova categoría para cada acción diferente do resto. O resultado da clasificación está condensado na Tabela 6 (p. 50). Expresado doutra forma, os datos numéricos asociados a estas categorías poden ser sintetizados na Tabela 7 (p. 53).

Da análise fornecida destacan varios aspectos. Dunha parte, as numerosas tarefas asociadas aos exercicios poden organizarse en cinco grupos: (1) actividades que implican produción propia do alumnado pero existen procesos de comprensión básicos (*observar, comprobar, identificar e localizar, clasificar, marcar, anotar, relacionar e ordenar*), (2) tarefas que requiren comprensión e produción textual reducidas e procesos cognitivos máis complexos (*completar, reformular, reflectir sobre gramática e interaxir*), (3) actividades que implican procesos cognitivos superiores aos propiamente lingüísticos e a súa aplicación para producir enunciados máis complexos (*comparar, compararse, aconsellar e escoller*), (4) actividades que requiren un elevado nivel de produción lingüística, variábel segundo o nivel do curso (*informar e explicar, contar e narrar, supor e imaxinar, xulgar e opinar, xustificar e argumentar, concibir e inventar e resumir*) e (5) actividades de produción escrita e oral (*representar, redixir, responder e actualizar e revisar*). Doutra parte, a distribución dos exercicios nestes grupos é desigual; como anotado, o tipo de tarefa que máis exercicios ten asociados é *interaxir* (195), que é seguida por *xulgar e opinar* (121) e, xa con maior distancia numérica, *completar* (95), *responder* (86), *relacionar* (68) e *reflectir sobre gramática* (64). As tarefas do segundo tipo e do cuarto son, por conseguinte, as que maior representación presentan dentro dos libros de AdG (consultar Gráfica 1, p. 65).

Como consecuencia, os procesos cognitivos implicados nos exercicios de AdG estarán máis vinculados á interacción primaria entre o estudiantado e con procesos cognitivos de produción textual sinxela asociados a actividades comunicativas concretas (informar, contar, opinar etc.). A produción textual máis complexa, que implica a combinación desas actividades comunicativas máis sinxelas e está ligada ao grupo 5, recibe apenas 16 % das actividades. Alén do mais, será o grupo 3, que desenvolve procesos cognitivos complexos superiores e formas comunicativas máis precisas, o que menor presenza ten nos exercicios de AdG.

4.2. Contidos culturais

A revisión dos contidos culturais que recolle esta epígrafe será realizada en virtude de dous obxectivos: dunha parte, permitirá atender á imaxe da Galiza que os libros mobilizan; doutra parte, responde á necesaria análise dos contidos socioculturais que AdG debe desenvolver para corresponder a competencia sociocultural establecida nos *Niveis de competencia* para cada certificación.

Os elementos culturais exceden o propiamente ligado ás actividades; os libros de AdG proxectan unha imaxe da Galiza a través dos nomes galegos que aparecen nas actividades e dos costumes, festas, tradicións e demais referentes culturais que enchen as páxinas dos catro volumes. Por conseguinte, non é funcional analizar a súa presenza nos exercicios, senón a través dos referentes culturais que figuran no conxunto da serie. Para revisar estes referentes culturais será de utilidade aproximarse deles desde dúas perspectivas: (1) a súa aparición por libro e unidade e (2) unha clasificación dos contidos culturais que permita ver en que proporción aparece cada tipo.

A primeira perspectiva de análise permite crear unha tabela como a Tabela 8 (p. 54), en que se reproducen os referentes achados segundo figuran en cada libro de AdG (1, 2, 3 e 4) e nas UD. Con esa revisión fica establecido o conxunto de materias de tipo cultural que

vehiculan os libros de AdG. Porén, terá maior interese a clasificación desta información, que permitirá analizala e tirar conclusións sobre a imaxe da Galiza transmitida polos libros de AdG e a súa adaptación aos *Niveis de competencia* (consultar a Tabela 9, p. 58). Esta segunda perspectiva de análise posibilita cuantificar os referentes culturais de cada categoría, de forma que é posíbel situar o total de elementos culturais (343) que figuran na serie AdG e determinar a porcentaxe que corresponde a cada tipo de referentes, como mostra a Tabela 10 (p. 61).

Conforme ao anterior, son os contidos literarios (20 %), relativos á natureza (17 %), históricos (11 %) e monumentais (9 %) os referentes culturais que maior impacto posúen nos libros de AdG. A imaxe da Galiza transmitida na serie, por conseguinte, parece estar especialmente vinculada aos referentes da literatura galega e a elementos naturais e históricos e parece non incluír tantos contidos relativos a costumes, tradicións e festividades galegas. Da mesma forma, non parece que sexa revisada adecuadamente a situación sociolingüística galega, que nunca é presentada como diglósica ni explora os conflitos sociopolíticos existentes na coexistencia na Comunidade de galego e español.

Por outra parte, en relación coa adaptación dos *Niveis de competencia* para os libros de AdG, os descritores asociados aos contidos socioculturais parecen ser desenvolvidos na súa maior parte (15 descritores propostos *vs.* 9 descritores desenvolvidos). Non obstante, os descritores non desenvolvidos correspóndese con máis dun terzo do total (40 %) e están vinculados, en relación co antedito, a cuestións xeográficas (situar Galiza no xeral), administrativo-institucionais e, sobre todo, sociolingüísticas, como verifica a Tabela 11 (p. 61).

4.3. Calidade da lingua

O obxectivo desta sección é apenas fornecer unha visión xeral sobre o modelo de lingua que é promovido na serie AdG por mor do seu impacto como único manual adaptado aos *Niveis de competencia en lingua galega*. O modelo de lingua, neste sentido, resulta fundamental pola

importancia normalizadora que posúe un manual destas características. Este modelo de lingua, como sinalado, será analizado de acordo coas marxes do padrón fixado nas NOMIG 2003 e en contraste co modelo de *lingua de calidade* establecido por Freixeiro Mato (2009).

Para revisar o modelo de lingua foi de utilidade o «Apéndice sintético» de Freixeiro (2009:159-179). Neste apéndice están recollidos os vinte elementos chave que para Freixeiro Mato compoñen un galego *de calidade*, quer dicir, coherente coa súa tradición histórica e co seu sistema lingüístico (o sistema galego-portugués) e depurado de castelanismos. Este modelo correspóndese coas escollas lingüísticas sinaladas para o grupo nacionalista por Samartim (2022a: 101-102), que, como se verá, contrastan coa tomada de posición en materia identitaria e de lingua en AdG. Para analizar o modelo de lingua de AdG serán usadas como referente esas vinte áreas temáticas de Freixeiro Mato para comprobar o tipo de lingua que usa a serie. O resultado fica sintetizado na Tabela 12 (p. 62), que recolle as vinte áreas, os elementos que Freixeiro marca positivamente para un galego de calidade e as coincidencias (C) e diferenzas (D) das escollas de AdG en relación con eses elementos sinalados por Freixeiro.

A revisión da tabela establece un uso xeral normativo concorde as NOMIG 2003 e afastado do modelo lingüístico de Freixeiro entanto opta por opcións consideradas de menor calidade no uso dos sufixos *-ería* e *-ble*, na colocación do pronome nas perífrases e coas preposicións, na escasa incidencia dos valores especiais dos pronomes persoais, posesivos e demostrativos (consultar Tabela 12), no uso redundante dos relativos compostos, na preferencia por estruturas incompatíbeis co infinitivo flexionado, na restrición de uso do futuro de subxuntivo á Administración e á Xustiza, no uso de *ter que* + infinitivo, *seguir* + xerundio e *volver* + infinitivo ou no uso anárquico das partículas comparativas non seguidas de verbo e pronome tónico, entre outras escollas.

5. Síntese conclusiva

A análise realizada permite tirar algunhas conclusións sobre a serie AdG no tocante á súa adaptación do MECR e dos *Niveis*, ao propio desenvolvemento dos seus OD, ao tipo de tarefa asociada aos seus exercicios, aos seus referentes culturais e ao seu modelo de lingua.

No referente á adaptación do MECR e dos *Niveis*, a revisión realizada constata que a serie AdG responde por enteiro ás especificacións recollidas nos *Niveis* como documento que desenvolve as directrices do MECR. Esta correspondencia é partillada, tamén, no destinatario dos volumes: persoas galegofalantes que precisen dunha certificación oficial e persoas non galegofalantes que adquiren o galego como L2. Alén do anterior, dentro do desenvolvemento dos *Niveis*, é verificado que AdG reformula os descritores dos *Niveis* tanto no referido ao nivel a que se asocian, xa que hai elementos dislocados de nivel (v. Tabela 2, p. 47), como no conxunto de descritores desenvolvidos (74 %) e sen desenvolver (26 %). A distribución dos contidos revela, para alén do anterior, que 94 % dos contidos comunicativos, 70 % dos contidos gramaticais, 17 % dos contidos fonéticos e ortográficos e 73 % dos contidos lexicais dos *Niveis* son desenvolvidos no conxunto da serie (v. Tabela 3, p. 48). Por conseguinte, 30 % dos contidos gramaticais, 83 % dos contidos fonético-ortográficos e 27 % de contidos lexicais fican sen desenvolver. Os contidos máis desenvolvidos son, así, os contidos comunicativos, concorde a orientación comunicativa do volume, e os menos desenvolvidos son os contidos fonéticos e ortográficos. Esta distribución é, tamén, de relevo entanto a gramática non é completamente desenvolvida e deixa fóra cuestións básicas que, a pesar de poder posuír actividades nas seccións de reforzo, non reciben tratamento directo nas UD.

Por outra parte, con respecto ao desenvolvemento dos descritores das UD de AdG a análise comproba que non todos os descritores propostos son desenvolvidos con tarefas e que hai actividades que non se corresponden con ningún descritor. Dunha parte, os descritores non

desenvolvidos correspóndense con 20 % do total e, dentro dese 20 % dos contidos non desenvolvidos, os contidos gramaticais representan 63 % e os contidos comunicativos 37 %. En troca, nos contidos desenvolvidos, 80 % do global, os exercicios de gramática representan 43 % e os de tipo comunicativo 57 %. Desta forma, é verificado que a compoñente gramatical é a que menor atención recibe no conxunto da serie en termos de descritores desenvolvidos, a pesar de se incrementar a súa presenza segundo se ascender de nivel (v. Tabela 4, p. 49). Doutra parte, no que toca á distribución dos contidos nos exercicios, novamente son os exercicios comunicativos os que ocupan a maior parte das tarefas (63 %), entanto os contidos gramaticais (19 %), lexicais (16 %) e fonéticos-ortográficos (1 %) distribúen a porcentaxe restante. Así, é constatada a desigual distribución de contidos en favor dos contidos comunicativos e en detrimento do resto, en especial dos elementos fonéticos e ortográficos.

A un tempo, no que toca ás actividades das UD, que desenvolven os contidos dos descritores, tamén a análise do tipo de tarefa revela aspectos de interese. O estudo do tipo de exercicios de AdG revela que as actividades da serie inclúen numerosos tipos de tarefas (v. Tabela 6, p. 50) que, con diferentes distribucións (v. Tabela 7, p. 53), poden ser clasificadas en cinco grupos: (1) tarefas que non requiren produción do alumnado, (2) tarefas que exixen comprensión e produción textual reducidas, (3) tarefas que implican procesos cognitivos superiores e produción lingüística complexa, (4) tarefas que exixen un elevado nivel de produción lingüística e (5) actividades de produción escrita e oral. A distribución destes grupos (Gráfica 1, p. 65) revela que as tarefas do grupo 1, isto é, as que non exixen produción do alumnado, son as asociadas coa maior cantidade de actividades (725). Tarefas como *completar*, *reformular*, *reflexionar sobre gramática* e *interaxir* son as que ocupan 72 % dos tipos de tarefas, de forma que AdG proba preparar maiormente para tarefas lingüísticas sinxelas que desenvolven outras competencias transversais, como a competencia pragmática.

Por outra parte, a análise dos referentes culturais permitiu tirar conclusións sobre os referentes culturais galegos que figuran nos volumes (v. Tabela 8, p. 54), a súa clasificación (v. Tabela 9, p. 58) e a súa distribución (v. Tabela 10, p. 61). Así, é verificado que no conxunto da serie AdG hai 343 referentes culturais diferentes que poden ser clasificados segundo o campo de coñecemento en que se inclúe o referente (referentes literarios, naturais, monumentais etc.). Destes elementos, son os elementos literarios (20 %), naturais (17 %) e históricos (11 %) os que ocupan a maior parte dos referentes culturais dos volumes (48 %). A imaxe da Galiza que representa AdG estará vinculada, por conseguinte, ao estudo da literatura galega consagrada, aos elementos relativos ao medio natural que Galiza ostenta e a sucesos da historia galega. A pesar disto, os volumes deixan fóra os elementos propiamente sociolingüísticos que describen a realidade actual e histórica do galego, de forma que só atenden parcialmente aos contidos socioculturais esperados deles en referencia ao establecido nos *Niveis* (v. Tabela 11, p. 61).

Respecto ao modelo de lingua, a análise realizada verifica que AdG acompaña as disposicións normativas das NOMIG 2003, mais non segue o modelo de lingua de calidade que fixa Freixeiro Mato (2009). As dúas propostas (AdG//Freixeiro) distáncianse en virtude dalgunhas escollas lingüísticas, como o uso de *-blelbel* e *-eríal-aría*, o uso de léxico portugués, a colocación do pronome, a incidencia de determinados valores dos pronomes, posesivos e demostrativos, o uso do infinitivo flexionado e do futuro do subxuntivo ou a distribución de uso das partículas comparativas (v. Tabela 12, p. 62). As escollas lingüísticas son tamén unha tomada de posición a respecto do que a lingua é, de forma que AdG semella coincidir máis que grupo autonomista sinalado por Samartim (2022a: 101) que co grupo nacionalista asociado a Freixeiro.

6. Conclusión

Da nosa análise resulta que a serie AdG adapta só parcialmente os descritores e contidos recollidos nos *Niveis de competencia en lingua galega* en favor dos contidos comunicativos e en detrimento dos contidos gramaticais, fonéticos-ortográficos e lexicais, utiliza varios tipos de tarefas nas actividades, que maiormente non inclúen procesos de produción lingüística complexa por parte do alumnado, vehicula unha idea da Galiza ligada aos referentes literarios, paisaxísticos e históricos, desatende as cuestións sociolingüísticas e promove un modelo de lingua que se afasta de escollas coincidentes co portugués e non acompaña o modelo formal proposto por Freixeiro (2009), facilitando a aproximación ao castelán. Por tanto, AdG constitúe un material didáctico que se afasta en numerosos puntos dos obxectivos e contidos pedagóxicos e socioculturais a que responde (estabelecidos nos *Niveis de competencia* e no MECR) e fixa un modelo de lingua que suprime trazos propios do galego-portugués en favor de escollas coincidentes co castelán.

Na liña dos estudos sobre o impacto dos CELGA (Rico Vereá, 2011) o presente traballo supón a primeira aproximación e análise aos libros de AdG desde o punto de vista dos propios CELGA. Da mesma forma, en correlación cos traballos sinalados sobre a docencia de GLE e como L2, este traballo coincide en constatar a inexistencia de materiais adecuados para todas as necesidades docentes do galego como L2 —ou, mesmo, GLE— por causa das carencias existentes na serie analizada. Alén do anterior, semella ser tamén o primeiro estudo de análise de materiais docentes que non foca o estudo do campo dos materiais docentes (Arza Arza & Veiga Martínez, 1990, Verdugo, 1998, Losada Loureiro, 2016) ou, no plano máis estritamente vinculado aos materiais para ensinar galego, Pérez Magdalena, 2002) nin o estudo de materiais vinculados á ensinanza regrada (López Viñas & Lourenço Mória, 2018), senón na revisión detallada dun único material.

Sobre o estudo realizado e cos materiais levantados aquí, aparecen, aínda, varias cuestións pendentes de seren analizadas en relación coa serie AdG e cos CELGA. Dunha parte, entendemos que debería revisarse en que medida a fixación e desenvolvemento actual dos descritores dos *Niveis de competencia en lingua galega* e dos libros de AdG contribúen á aprendizaxe. Quer dicir, sería preciso atender a como progresan os contidos nos diferentes niveis e valorizar se a perspectiva e a progresión deses descritores é concorde aos propósitos sinalados para os materiais docentes no xeral (v. §4.1. *Plano pedagógico*, p. 19). Doutra parte, tamén sería de interese pór en relación as actividades e competencias que os libros de AdG achegan coas probas a que van dirixas; por outras palabras, restaría revisar como as tarefas e contidos de AdG se corresponden coas exixencias da avaliación dos CELGA, a fin de determinar se son materiais válidos para o alumnado desenvolver as competencias comunicativas precisas para superar as probas. Finalmente, xulgamos que tamén se debería estudar a progresión (do punto de vista docente ligado á dificultade, tipo de tarefas e exercicios, contidos implicados etc.) dos exercicios de AdG para determinar se son coherentes ou mesturan elementos de varios niveis.

7. Referencias bibliográficas

- Álvarez Villar, Noemí (2009): «Metodoloxía do ensino de linguas estranxeiras: o caso galego», en Rei-Doval, Gabriel (coord.): *A lingüística galega desde alén mar* (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela), p 215-233.
- Arza Arza, Neves & Veiga Martínez, Daniel (1990): «Algunhas notas sobre o material didáctico para o ensino en galego» en *Cadernos de lingua*, 1, p. 125-130 (accesíbel en liña en <<https://doi.org/10.32766/cdl.1.662>>, consultado a 12/05/2023).
- Beltran Carballeira, Ramón (2006): *Manual práctico de galego: para oposicións, cursos, formación adultos, consultas...* (A Coruña: Baía).
- Castaño, Yolanda (2023): «Máis alá da figuración. Ollar o poema dende as aulas», conferencia das *I Xornadas de actualización en lingua galega e literatura no ensino* (Universidade da Coruña: Grupo Illa).
- Calvet, Louis-Jean (2007): *As políticas lingüísticas* (São Paulo: Parábola), tradución de Oliveira Duarte, Isabel, Tenfen, Jonas e Marcos Bagno do orixinal *Les politiques linguistiques* (1997) (Florianópolis: IPOL).
- Colmenero, Antonio (2015^{8.a} [2004]) *Novas prácticas de lingua* (Vigo: Edicións do Cumio).
- Consello da Cultura Galega (20??): *Loia. Guía aberta á cultura galega* (en liña en <<http://consellodacultura.gal/cdsg/loia/?idioma=1>>, consultado no 13/02/2023).
- Consello de Europa (2005): *Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación* (Xunta de Galicia: Secretaría Xeral de Política Lingüística), tradución do orixinal (2001) *Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment* por Lojo, María e Cristina Suárez.
- Consello de Europa & Instituto da Lingua Galega (1993): *Nivel Soleira* (Xunta de Galicia: Concellería de Educación e Ordenación Universitaria).

- Cortiñas, Antía (2023): «As aulas de galego como primeiro espazo de internacionalización e potencialización da lingua», conferencia das *I Xornadas de actualización en lingua galega e literatura no ensino* (Universidade da Coruña: Grupo Illa).
- Council of Europe (2020 [2003]): *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume* (Council of Europe Publishing: Strasbourg) (accesíbel en liña en <www.coe.int/lang-cefr>, consultado a 13/03/2023).
- Dinçay, Turgay (2010): «A quick chronological review of the elt methods along with their techniques and principles: choosing eclecticism from among language teaching methods», en *Dil Dergisi*. 040-062. 10.1501/Dilder_0000000125.
- Doval Reixa, Irene (2001): «Caracterización da Gramática no ensino dunha lingua estranxeira», en *Revista galega do ensino*, n.º 30, p. 113-127.
- Etxeberria, Félix & Etxeberria, Juan (2013): «Competencia lingüística e lingua da escola con alumnado nativo e inmigrante», en *A letra miúda*, 2.
- Fariña Andrade, Silvia M.^a & Pettiti Rivas, Mariana (2008): *Mundo GLE: centro de recursos para o ensino do galego como lingua estranxeira* (proxeito final de carreira) (A Coruña: Universidade da Coruña).
- Feixó Cid, Xosé (2012): *Exercicios de lingua galega: ortografía, gramática, léxico e desviacións* (Vigo: Edicións do Cumio).
- Fernández Fernández, Isabel (1996): «Reflexións sobre a aprendizaxe do galego como L2», en *Revista Galega do Ensino*, 13, 1996 p. 41-50.
- Fernández Paz, Agustín, Lorenzo Suárez, Anxo & Fernando Ramallo (2007): *A planificación lingüística do galego nos centros educativos* (Xunta de Galicia: Secretaría Xeral de Política Lingüística).

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2023): «A lingua de calidade nas aulas de ensino secundario», conferencia das *I Xornadas de actualización en lingua galega e literatura no ensino* (Universidade da Coruña: Grupo Illa).

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2020a): *Idioma e sociedade* (Ames: Laiovento).

Freixeiro Mato, X. R. (2020b^{6.ª} [1997]): *Lingua galega: normalidade e conflito* (Ames: Laiovento).

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2009): *Lingua de calidade* (Vigo: Xerais).

González Guerra, Anxo & Vitoria Ogando Valcárcel (2005-2023): *ogalego.eu* (en liña en <<https://www.ogalego.eu/>>, consultado no 02/02/2023).

González González, Manuel (2006): «O ensino de galego como lingua estranxeira», (en liña en <https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/cooficiales_02.pdf>, consultado no 16/03/2023) en Instituto Cervantes (2006), *Enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007* (en liña en <https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/default.htm>, consultado no 16/03/2023).

González, Manuel (coord.); Fidalgo, Elvira; Chamorro, Margarita; Silva, Bieito; Sousa, Xulio C.; Núñez Singala, Manuel; Concheiro, Pilar; López, Yolanda & Olga Iglesias (2006): *Niveis de competencia en lingua galega: descripción de habilidades e de contidos adaptados ao Marco europeo común de referencia para as linguas* (Xunta de Galicia: Secretaría Xeral de Política Lingüística).

Gradín Martínez, Mario (2020): «Análise comparativa dos dous últimos decretos de distribución de linguas no ensino galego», en *Estudos de Lingüística Galega*, n.º 12, p. 31-65 (DOI: <<https://doi.org/10.15304/elg.12.5747>>, consultado no 14/05/2023).

Hämäläinen, Taina (1996): «Ensinno de galego no estranxeiro: o caso de Finlandia», en *Cadernos de Lingua*, 13, p. 133-145 (accesíbel en < <https://doi.org/10.32766/cdl.13.200>>, consultado no 13/05/2023).

Iglesias Álvarez, Ana (2019): «A importancia da oralidade no ensino-aprendizaxe da lingua galega» en Fernández Salgado, Xosé A. & Aquilino S. Alonso Núñez (2019): *Non haberá illa, pro hai o nome. Homenza a Antón Palacio* (Universidade de Vigo: Servizo de publicacións da Universidade de Vigo).

Janeiro Espiñeira, Xosé Luís & Andrés Alonso Álvarez (2013): «A lingua galega no ensino: reflexións sobre o decreto 124/2007» en *A letra miúda*, n.º 3.

López Viñas, Xoán; Lourenço Mórdia, Cilha & Marisa Moreda Leirdao (2011^{2ª} [2010]): *Gramática práctica da lingua galega: comunicación e expresión* (A Coruña: Bahía edicións).

López Viñas, Xoán & Cilha Lourenço Mórdia (2018): «O tratamento da gramática nos libros de texto de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato LOMCE», en *Revista de Estudos e Investigación en Psicología y Educación*, 5, p. 42-50 (dispoñíbel en <<https://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2018.5.1.3453>>, consultado no 30/07/2023) [DOI 10.17979/reipe.2018.5.1.3453].

López Viñas, Xoán (2023): «Ensinar gramática 2.0», conferencia das *I Xornadas de actualización en lingua galega e literatura no ensino* (Universidade da Coruña: Grupo Illa).

Losada Loureiro, Cristina (2016): *Análise do proxecto Abalar dende a perspectiva docente: Kits de aula dixitais e proxecto E-DIXGAL* (Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela; Tráballo fin de grao, accesíbel en <<http://hdl.handle.net/10347/15275>>, consultado no 12/05/2023).

Martín Franco, Belén (2001): «Como ensinar lingua e cultura galegas nunha universidade estranxeira: o caso da universidade de Rennes 2-Haute Bretagne» en Bugarín López, M^a Xesús et alii (eds.): *Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias* (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia), p. 563-569.

Martínez Vicente, Alejandro (2018): «A necesidade de análises contrastivas e a súa aplicación ó ensino do galego como lingua estranxeira en Croacia». *Cumieira*, 3, 63–93.

Monteagudo, Henrique & Xan M. Bouzada (coords.) (2002a): *O proceso de normalización do idioma galego. 1980-2000* (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, sección de lingua), vol. I, *Política lingüística: análise e perspectivas* e vol. II, *Educación*.

Monteagudo, Henrique & Xan M. Bouzada (coords.) (2002b): *O proceso de normalización do idioma galego. 1980-2000* (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, sección de lingua), vol. II, *Educación*.

Ninyoles, Rafael L. (2005): *Idioma e poder social* (Ames: Laiovento), tradución do orixinal *Idioma y poder social* (1972).

Ninyoles, Rafael L. (1991): *Estructura social e política lingüística* (Vigo: Ir indo).

Ninyoles, Rafael L. (1972): *Idioma y conflito* (Barcelona: A. Redondo).

Pena, Xosé Ramón & Manuel Rosales (2006): *Manual e exercicios de galego urxente* (Vigo: Edicións Xerais de Galicia).

Pérez Magdalena, Rosario (2002): *A aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos* (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Centro de documentación sociolingüística de Galicia) (dispoñible en liña en

<<http://kit.consellodacultura.gal/web/uploads/adxuntos/arquivo/5252d6b79598b-biblioavanzada55.pdf>>, consultado a 15/03/2023).

Querido, Paula Isabel Marques Martins Baptista (2021): O ensino da gramática e as falsas verdades gramaticais nos manuais de PLE adotados na Galiza – uma experiência no EPE (Vigo:Universidade de Vigo) [tese de doutoramento] (accesíbel en <<https://www.investigobiblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/2195>>, con ID <<http://hdl.handle.net/11093/2195>>, consultado no 04/02/2023).

Real Academia Galega & Instituto da Lingua Galega (2012 [2003]): *Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego* (NOMIG) (Santiago de Compostela: Galaxia) (accesíbel en <<https://publicacions.academia.gal/index.php/rag/catalog/book/252>>, consultado a 17/12/2022).

Regueira Fernández, Xosé Luís (2015): «Os estudos de lingua (e cultura) galega fóra de Galicia», en *En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie* (Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela) p. 161-175.

Rico Vereá, Manuel (2011): «Regulación dos certificados oficiais que acreditan os niveis de coñecemento da lingua galega (CELGAS) e os problemas xerados no proceso de normalización en Galicia», en *Cadernos De Lingua*, 33, p. 119-150. (accesible en <<https://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/Cadernos/article/view/24>>, consultado no 01/02/2023).

Rodríguez, Jesús Rodríguez & Seoane, Denébola Álvarez (2017): «A investigación sobre manuais escolares e materiais curriculares», en *Revista Lusófona de Educación*, 36, p. 9-24 (en liña <<https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/5987>>, consultado a 11/05/2023).

Samartim, Roberto (2022a): «Subalternity and Linguistic Dispossession: On the Planning of the Galician-Portuguese in the Autonomous Galicia» en *Cuadernos Europeos De Deusto*, 4 (xullo), p. 69-105 (Universidad de Deusto).

Samartim, Roberto (2022b): «Da subalternidade da lingua galega no período autonómico», publicado en Sánchez Rei, Xosé Manuel (2022): *Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas* en *Revista de Filoloxía Galega*, 13, p. 333-350.

Samartim, Roberto (2017): *Mudança política e sistemas culturais em transição: literatura e construção da (ideia da) Galiza entre 1974 e 1978* (Santiago de Compostela: Laiovento).

Secretaría Xeral de Política Lingüística (2021): *Guía para as persoas candidatas* (Xunta de Galicia: Consellería de cultura e turismo).

Suárez, Cristina & Lucía Loureiro (trads.) (2008): *Glosario de termos para a avaliación de linguas* (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia).

Verdugo Matés, Rosa María (1998): *A industria editorial em Galiza* (Santiago de Compostela: Laiovento)

